

GRAF VA DARAXTLAR BILAN BOG'LIQ AYRIM MASALALARNI HAL QILISHDA BFS ALGORITMIDAN FOYDALANISH

Farmonov Sherzodbek Raxmonjonovich

Farg'ona davlat univarsiteti amaliy matematika va informatika kafedrası katta o'qituvchisi
farmonovsh@gmail.com

Abdumutalova Husnida Saidahmad qizi

Farg'ona davlat universiteti 2-kurs talabasi
husnidaabdumutalova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14243104>

Annotasiya: BFS (Breadth-First Search) algoritmi graf va daraxtlar kabi ma'lumot tuzilmalarida keng qo'llaniladigan samarali qidiruv algoritmidir. U kenglik bo'yicha qidiruvni amalga oshiradi, bu esa algoritmga eng qisqa yo'lni topish va bog'lanishlarni aniqlash imkonini beradi. BFS navbat (queue) ma'lumot tuzilmasidan foydalanadi va grafdagi barcha tugunlarni birma-bir tekshiradi. Algoritm eng qisqa yo'lni topishda samaralidir.

Kalit so'zlar: graf, tugun, qidiruv, vaqt murakkabligi xotira murakkabligi, samaradorlik, yo'nalishli graf, eng qisqa yo'l.

Annotation: The BFS (Breadth-First Search) algorithm is an efficient search algorithm widely used in data structures such as graphs and trees. It performs a breadth-first search, which enables the algorithm to find the shortest path and detect connections. BFS uses the queue data structure and checks all the nodes in the graph one by one. The algorithm is efficient in finding the shortest path.

Keywords: graph, node, search, time complexity, space complexity, efficiency, directed graph, shortest path.

Аннотация: Алгоритм BFS (поиск в ширину) является эффективным алгоритмом поиска, который широко используется в таких структурах данных, как графы и деревья. Он выполняет поиск в ширину, что позволяет алгоритму находить кратчайший путь и обнаруживать связи. BFS использует структуру данных очередь и проверяет все узлы графа поочередно. Алгоритм эффективен для нахождения кратчайшего пути.

Ключевые слова: граф, узел, поиск, временная сложность, сложность по памяти, эффективность, ориентированный граф, кратчайший путь.

BFS (Breadth-First Search) — bu graf va daraxtlar bilan ishlashda keng qo'llaniladigan qidiruv algoritmi. BFS algoritmi graf yoki daraxtdagi barcha

ITALY

ITALY

tugunlarni kenglik bo'yicha o'rganishga asoslanadi, ya'ni u tugundan boshlab uning barcha qo'shni tugunlarini tekshiradi va keyin bu tugunlarning qo'shni tugunlariga o'tadi. Bu algoritmning asosiy xususiyati — qidiruvni birinchi navbatda barcha yaqin tugunlarni (ya'ni, darajaga ko'ra) tekshirishdir. BFS algoritmi **navbat** (queue) ma'lumot tuzilmasidan foydalanadi, chunki bu ma'lumot tuzilmasi **FIFO** (First-In-First-Out) prinsipiga asoslanadi va har bir tugunni birinchi navbatda kenglik bo'yicha o'rganish imkonini beradi. BFSning samaradorligi va keng qo'llanilishi uni ko'plab amaliy sohalarda, jumladan, ijtimoiy tarmoqlar, tarmoq algoritmlari, real vaqtda marshrutlash tizimlari va masofaviy tizimlarni boshqarishda juda foydali qiladi. Masalan, BFS algoritmi ijtimoiy tarmoqlarda odamlar o'rtasidagi aloqalarni aniqlash, tarmoqda ma'lumotlar oqimini marshrutlash va grafda kengaytirilgan qidiruv ishlarini bajarishda samarali ishlaydi. Shuningdek, BFS boshqa qidiruv algoritmlari bilan taqqoslanganda o'zining oddiyligi va samaradorligi bilan ajralib turadi.

BFS (Breadth-First Search) algoritmi 1950-yillarda ishlab chiqilgan va uning dastlabki shakllari graf va daraxtlarni qidirish muammolarini hal qilish uchun ishlatilgan. BFS algoritmi, ayniqsa, kenglik bo'yicha qidiruvni amalga oshirishda samarali bo'lib, bir nechta sohalarda asosiy vositaga aylangan. BFS algoritmi **1959-yilda** ishlatilgan deb hisoblanadi. Algoritmning dastlabki ishlanmalari **Edward F. Moore** tomonidan taklif qilingan, ammo uning to'liq shakli va keng qollanilishi 1960-yillarda rivojlandi. BFS algoritmi shu davrdan boshlab graf nazariyasi va kompyuter fanlarida, ayniqsa, ma'lumotlar strukturalarini o'rganishda va qidiruv muammolarini hal qilishda keng qo'llanilmoqda. U o'zining "Shortest Path" (Eng qisqa yo'l) masalasini hal qilishda BFS algoritmini qo'llagan. Moore 1959-yilda uning ishlanmasida kenglik bo'yicha qidiruvni amalga oshirishni ilgari surdi. BFSning asosiy g'oyasi — boshlang'ich tugundan barcha qo'shni tugunlarni birinchi navbatda tekshirish va keyin keyingi darajaga o'tish — eng qisqa yo'lni topishda samarali bo'lishi mumkinligini ta'kidladi.

BFS algoritmining asosiy prinsipi. BFS algoritmi grafdagi tugunlarni darajalar bo'yicha tekshiradi. Bu algoritmning asosiy xususiyati shundaki, u boshlang'ich tugundan boshlab, barcha tugunlarni kenglik bo'yicha (daraja bo'yicha) tekshiradi. Dastlab, boshlang'ich tugun navbatga qo'yiladi va keyin bu tugunlar tekshiriladi, har bir tekshirilgan tugunning qo'shni tugunlari navbatga qo'yiladi va ularning har biri ham tekshiriladi. Bu jarayon barcha tugunlar tekshirilmaguncha davom etadi.

BFS algoritmining afzalliklari:

1. **Eng qisqa yo'lni topish (og'irliklarsiz grafd):** BFS algoritmi eng qisqa yo'lni topishda samarali ishlaydi, ayniqsa og'irliklarsiz graflarda. Algoritm har bir tugunni bir xil masofaga tekshirib, avvalgi tugundan keyin navbatdagi eng yaqin tugunni topadi, shu tarzda eng qisqa yo'lni ta'minlaydi.
2. **Oddiy va sodda tuzilma:** BFS algoritmi navbat (queue) ma'lumot tuzilmasini ishlatadi, bu esa algoritmni juda sodda va tushunarli qiladi. Bu oddiy tuzilma yordamida graflarda kenglik bo'yicha qidiruvni amalga oshirish oson va samarali bo'ladi.
3. **Qayta ishlash va optimallashtirish imkoniyatlari:** BFS algoritmi turli xil masalalarni hal qilishda qo'llanilishi mumkin, masalan, labirintlarda eng qisqa yo'lni topish, grafdagi bog'lanishlarni tekshirish, yoki topologik tartiblashtirish. Bu algoritmda mavjud imkoniyatlar tufayli, turli xil masalalarni o'xshash yondashuvlar bilan hal qilish mumkin.
4. **Grafning barcha tugunlarini o'rganish:** BFS algoritmi grafdagi barcha tugunlarni kenglik bo'yicha o'rganadi. Bu, ayniqsa, grafning tarkibiy tuzilmasini aniqlashda, masalan, bog'lanishlarni tekshirish yoki komponentalarni aniqlashda foydalidir.
5. **Yuqori samaradorlik (og'irliklarsiz graflarda):** BFS algoritmi og'irliklarsiz graflarda samarali ishlaydi. U tugunlarni birma-bir tekshiradi, shuning uchun eng qisqa yo'lni topishda hech qanday keraksiz tekshiruvlar bo'lmaydi.

BFS algoritmining kamchiliklari:

1. **Xotira sarfi yuqori:** BFS algoritmi xotiradan katta hajmda foydalanadi, chunki har bir tugun va uning qo'shni tugunlari navbatga qo'shiladi va bu xotira resurslarini talab qiladi. Grafning kattaligi oshganda, xotira sarfi ham ortadi, bu esa algoritmning samaradorligini pasaytirishi mumkin.
2. **Yuqori vaqt murakkabligi (katta graflarda):** BFS algoritmining vaqt murakkabligi $O(V + E)$ (bu yerda V - tugunlar soni va E - qirralar soni) bo'lib, katta va murakkab graflarda yuqori bo'lishi mumkin. Katta graflarda, ayniqsa, ko'plab tugunlar va qirralar bo'lsa, algoritmning ishlash vaqti uzoq bo'lishi mumkin.
3. **Og'irliklar bilan grafd samarali emas:** BFS algoritmi og'irliklarga ega bo'lgan graflarda samarali ishlamaydi, chunki u faqat tugunlar orasidagi eng qisqa yo'lni topadi, ammo yo'lning og'irligini hisobga olmaydi. Agar

grafda qirralarning turli xil og'irliklari mavjud bo'lsa, bu holatda **Dijkstra** yoki **Bellman-Ford** algoritmlaridan foydalanish kerak bo'ladi.

4. **Tugunlarning oraliqlari katta bo'lsa, algoritmning ishlashi sekinlashadi:** BFS algoritmi kenglik bo'yicha qidiruvni amalga oshiradi, lekin agar grafda tugunlar orasidagi oraliqlar katta bo'lsa yoki graf juda chuqur bo'lsa, algoritmning ishlash vaqti sezilarli darajada ortishi mumkin. Bu holatda algoritmning ishlash samaradorligi pasayadi.
5. **Tugunlarni ishlov berish uchun ketma-ketlik zarur:** BFS algoritmi grafni o'rganishda tugunlarni ketma-ketlikda ishlov beradi. Boshqa turdagi graflar uchun (masalan, og'irliklarga ega bo'lgan yoki ba'zi tugunlar va qirralarda maxsus shartlar bo'lgan graflar) bu usul samarali bo'lmasligi mumkin.

Graflarda BFS algoritmining qo'llanishi:

1. **Eng qisqa yo'lni topish (og'irliklarsiz grafda):** Agar grafdagi barcha qirralar bir xil og'irlikka ega bo'lsa (ya'ni, og'irliklarsiz bo'lsa), BFS algoritmi eng qisqa yo'lni topishda samarali ishlaydi. Tugundan tugunga eng qisqa masofani topish uchun BFS ishlatiladi.
2. **Grafdagi bog'lanishlarni aniqlash:** BFS yordamida grafning bog'langanligini tekshirish mumkin. Agar grafda biror tugun boshqa tugun bilan bog'langan bo'lsa, BFS yordamida bu bog'lanishni aniqlash mumkin.
3. **Komponentalarni aniqlash:** BFS yordamida grafdagi bog'lanmagan komponentalar aniqlanishi mumkin. Har bir bog'langan komponenta alohida o'rganiladi.
4. **Tsikl borligini aniqlash:** BFS yordamida grafda tsikl borligini aniqlash mumkin. Agar grafda biror tugundan boshqa tugunga qaytish imkoniyati mavjud bo'lsa, bu tsikl borligini anglatadi.
5. **Grafni o'rganish (traversal):** BFS algoritmi yordamida grafning barcha tugunlarini kenglik bo'yicha tekshirish (o'rganish) mumkin.
6. **Topologik tartiblashtirish (yo'naltirilgan grafda):** BFS algoritmi yo'naltirilgan graflarda topologik tartiblashtirishni amalga oshiradi. Bu yerda, tugunlar avvalgi tugunlarga qarab tartiblanadi.
7. **Labirintda eng qisqa yo'lni topish:** BFS algoritmi labirintlarda eng qisqa yo'lni topishda keng qo'llaniladi. Agar labirintda biror boshlang'ich nuqta va maqsad nuqtasi bo'lsa, BFS yordamida eng qisqa yo'lni topish mumkin.

Masala. Bir graf berilgan, unda tugunlar va ular o'rtasida bog'lanishlar (qirralar) mavjud. Sizga BFS (Breadth-First Search) algoritmi yordamida boshlang'ich tugundan boshlab grafning barcha tugunlarini kenglik bo'yicha qidirish.

Masalani C# dagi kodi:

```
using System;
using System.Collections.Generic;

class Graph
{
    private Dictionary<int, List<int>> adjList = new Dictionary<int, List<int>>();
    public void AddEdge(int u, int v)
    {
        if (!adjList.ContainsKey(u))
            adjList[u] = new List<int>();
        if (!adjList.ContainsKey(v))
            adjList[v] = new List<int>();

        adjList[u].Add(v);
        adjList[v].Add(u);
    }
    public void BFS(int start)
    {
        HashSet<int> visited = new HashSet<int>();
        Queue<int> queue = new Queue<int>();
        visited.Add(start);
        queue.Enqueue(start);

        while (queue.Count > 0)
        {
            int node = queue.Dequeue();
            Console.WriteLine(node + " ");
            foreach (int neighbor in adjList[node])
            {
                if (!visited.Contains(neighbor))
                {
                    visited.Add(neighbor);
                    queue.Enqueue(neighbor);
                }
            }
        }
    }
}
```

```
}  
}  
  
class Program  
{  
    static void Main(string[] args)  
    {  
        Graph graph = new Graph();  
        graph.AddEdge(1, 2);  
        graph.AddEdge(1, 4);  
        graph.AddEdge(2, 3);  
        graph.AddEdge(2, 5);  
        graph.AddEdge(4, 5);  
        Console.WriteLine("BFS starting from node 1:");  
        graph.BFS(1);  
    }  
}
```

Natija: BFS starting from node 1:1 2 4 3 5

Masala: Shaharlar o'rtasida yo'llar mavjud. Biz Toshkent shaxridan Xorazmgacha eng qisqa yo'lni topamiz. Har bir yo'l teng uzunlikda (bir xil vaznli). Bu masalada BFS algoritmi eng qisqa yo'lni topishda yordam beradi. Masalani C# dagi kodi:

```
using System;  
using System.Collections.Generic;  
  
class Graph  
{  
    private Dictionary<string, List<string>> adjList = new Dictionary<string,  
List<string>>();  
  
    public void AddEdge(string u, string v)  
    {  
        if (!adjList.ContainsKey(u))  
            adjList[u] = new List<string>();  
        if (!adjList.ContainsKey(v))
```

```
adjList[v] = new List<string>();

adjList[u].Add(v);
adjList[v].Add(u);
}
public void BFS(string start, string destination)
{

Dictionary<string, bool> visited = new Dictionary<string, bool>();
Dictionary<string, string> parent = new Dictionary<string, string>();
Dictionary<string, int> distance = new Dictionary<string, int>();
Queue<string> queue = new Queue<string>();

visited[start] = true;
distance[start] = 0;
queue.Enqueue(start);

while (queue.Count > 0)
{
string city = queue.Dequeue();
if (city == destination)
{
break;
}

foreach (string neighbor in adjList[city])
{
if (!visited.ContainsKey(neighbor) || !visited[neighbor])
{
visited[neighbor] = true;
parent[neighbor] = city;
distance[neighbor] = distance[city] + 1;
queue.Enqueue(neighbor);
}
}
}
if (visited.ContainsKey(destination))
```

```
{  
    List<string> path = new List<string>();  
    string current = destination;  
    while (current != start)  
    {  
        path.Insert(0, current);  
        current = parent[current];  
    }  
    path.Insert(0, start);  
  
    Console.WriteLine(string.Join(" -> ", path));  
    Console.WriteLine("Masofa (qadamlar soni): " + distance[destination]);  
}  
else  
{  
    Console.WriteLine("No path found from " + start + " to " + destination);  
}  
}  
}
```

class Program

```
{  
    static void Main(string[] args)  
    {  
        Graph graph = new Graph();  
        graph.AddEdge("Toshkent", "Samarqand");  
        graph.AddEdge("Toshkent", "Buxoro");  
        graph.AddEdge("Toshkent", "Farg'ona");  
        graph.AddEdge("Samarqand", "Buxoro");  
        graph.AddEdge("Samarqand", "Namangan");  
        graph.AddEdge("Andijon", "Namangan");  
        graph.AddEdge("Xorazm", "Buxoro");  
        graph.AddEdge("Qashqadaryo", "Surxondaryo");  
        graph.AddEdge("Buxoro", "Navoiy");  
        graph.AddEdge("Xorazm", "Sirdaryo");  
        Console.WriteLine("Toshkentdan Xorazmgacha eng qisqa yo'l:");  
        graph.BFS("Toshkent", "Xorazm");  
    }  
}
```

}
}

Natija: Toshkentdan Xorazmgacha eng qisqa yo'l:

Toshkent -> Buxoro -> Xorazm

Masofa (qadamlar soni: 2

Dastur tushuntirish:

1. Graph class:

- o adjList: Bu yerda viloyatlar va ularning qo'shni viloyatlari (yo'llar) saqlanadi.
- o AddEdge: Viloyatlar o'rtasidagi yo'llar (qirralar) qo'shiladi.
- o BFS: BFS algoritmi yordamida, **Toshkentdan Xorazmgacha** bo'lgan eng qisqa yo'l va masofa (qadamlar sonini) topamiz.

2. BFS algoritmi:

- o **visited**: Tashrif buyurilgan viloyatlar.
- o **parent**: Har bir viloyatni qanday yo'l bilan topganimizni saqlash.
- o **distance**: Har bir viloyatga bo'lgan masofa (qadamlar soni).
- o **queue**: Navbat (BFS qidiruvi).

3. Main metod:

- o O'zbekistondagi viloyatlar o'rtasidagi yo'llar (qirralar) qo'shiladi.
- o BFS algoritmi **Toshkentdan Xorazmgacha** eng qisqa yo'lni va masofani topadi.

BFS algoritmi — bu grafda boshlang'ich tugundan boshlab, kenglik bo'yicha qidiruvni amalga oshiruvchi algoritm bo'lib, har bir tugunni bir marta ko'rib chiqadi va ularni eng qisqa yo'l orqali qidiradi. BFS algoritmi, ayniqsa, bir nechta manzillar o'rtasidagi eng qisqa yo'lni topishda samarali va tez ishlaydi. Maqolada, **Toshkentdan Xorazmgacha eng qisqa yo'lni topish** masalasi misolida, BFS algoritmining qanday ishlashini va uning amaliyotdagi ahamiyatini ko'rdik. Bu masalada, O'zbekistondagi viloyatlar o'rtasidagi bog'lanishlar (yo'llar) graf sifatida tuzildi va BFS yordamida eng qisqa yo'l topildi. Kenglik bo'yicha qidiruvning afzalliklari, ya'ni masofani o'lchash va eng qisqa yo'lni topishda uning samaradorligi namoyon bo'ldi.

BFS algoritmi grafik strukturalarda kenglik bo'yicha qidiruvni amalga oshirishda samarali usul bo'lib, turli sohalarda, jumladan, shaharlar o'rtasidagi eng qisqa masofani aniqlashda, tarmoq qurishda, va boshqalarda muvaffaqiyatli

qo'llaniladi. Graf va BFS algoritmi birgalikda, har qanday tizimning bog'lanishlarini tahlil qilish va optimal yo'nalishlarni aniqlash imkonini beradi.

References:

1. Marcin Jamro. C# Data Structures and Algorithms. Second Edition. Published by Packt Publishing Ltd., in Birmingham, UK. 2024. – 349 p.
2. Дж.Эриксон. Алгоритмы.: – М.: " ДМК Пресс ", 2023. – 528 с.
3. Hemant Jain. Data Structures & Algorithms using Kotlin. Second Edition. in India. 2022. – 572 p.
4. Н. А. Тюкачев, В. Г. Хлебостроев. С#. Алгоритмы и структуры данных: учебное пособие для СПО. – СПб.: Лань, 2021. – 232 с.
5. Mykel J. Kochenderfer. Tim A. Wheeler. Algorithms for Optimization. Published by The MIT Press., in London, England. 2019. – 500 p.
6. Рафгарден Тим. Совершенный алгоритм. Графовые алгоритмы и структуры данных. – СПб.: Питер, 2019. - 256 с.
7. Ахо Альфред В., Ульман Джеффри Д., Хопкрофт Джон Э. Структуры данных и алгоритмы. – М.: Вильямс, 2018. – 400 с.
8. Дж.Хайнеман, Г.Поллис, С.Стэнли. Алгоритмы. Справочник с примерами на C, C++, Java и Python, 2-е изд.: Пер. с англ. — СПб.: ООО "Альфа-книга", 2017. — 432 с.
9. Farmonov, S., & Nazirov, A. (2023). C# DASTURLASH TILIDA GRAY KODI BILAN ISHLASH. В CENTRAL ASIAN JOURNAL OF EDUCATION AND INNOVATION (Т. 2, Выпуск 12, сс. 71–74). Zenodo.
10. Farmonov, S., & Toirov, S. (2023). NETDA DASTURLASHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARINI O'RGANISH. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 2(22), 90-96
11. Raxmonjonovich, F. S. (2023). Array ma'lumotlar tizimini talabalarga o'qitishda Blockchain metodidan foydalanish. Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari, 2(2), 541-547.
12. Raxmonjonovich, F. S. (2023). Dasturlashda interfeyslardan foydalanishning ahamiyati. Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari, 2(2), 425-429.
13. Raxmonjonovich, F. S. (2023). Dasturlashda obyektga yo'naltirilgan dasturlashning ahamiyati. Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari, 2(2), 434-438.
14. Raxmonjonovich, F. S. (2023). Dasturlash tillarida fayllar bilan ishlash mavzusini Blended Learning metodi yordamida o'qitish. Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari, 2(2), 464-469.

15. Raxmonjonovich, F. S. (2023). DASTURLASHDA ISTISNOLARNING AHAMIYATI. Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari, 2(2), 475-481.
16. Raxmonjonovich, F. S. (2023). Dasturlashda abstraksiyaning o'rni. Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari, 2(2), 482-486.
17. Raxmonjonovich, F. S., & Ravshanbek o'g'li, A. A. (2023). Zamonaviy dasturlash tillarining qiyosiy tahlili. Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari, 2(2), 430-433.
18. Raxmonjonovich, F. S. (2023). C# dasturlash tilida fayl operatsiyalari qo'llashning qulayliklari haqida. Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari, 2(2), 439-446.
19. Raxmonjonovich, F. S. (2023). C# tilida ArrayList bilan ishlashning afzalliklari. Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari, 2(2), 470-474.
20. Farmonov Sherzodbek Raxmonjonovich, & Rustamova Humoraxon Sultonbek qizi. (2024). C# DASTURLASH TILIDA TO'PLAMLAR BILAN ISHLASH. Ta'lim Innovatsiyasi Va Integratsiyasi, 11(10), 210-214. Retrieved from <http://web-journal.ru/index.php/ilmiy/article/view/2480>.